

Обилие разных групп почвенной мезофауны в районе ВУРСа (экз/м²)

Группа	оз.Тыгши березняк	оз.Тыгши луг	Пирогово березняк	Пирогово
Enchytracidae	173	36	55	78,4
Lumbricidae	132	48	103,6	39
Chylopoda	28	11,2		
Hemiptera	8		5	
Carabidae	29	1,6	4	1,6
Staphylinidae	19		31	1,6
Elateridae	34	28,8	3	3,2
Chrysomelidae	1		2	
Curculionidae	10	19,2	6	4,8
Tabanidae	1		7	
Rhagionidae	8	1,6	8	
Tendipedidae				1,6
Araaea	7		4	8,3
	450	146,4	228,6	133,4

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗЕР, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ЗОНЕ ВУРСа НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Н.Ефимов, Ф.Ю.Овечкин
Челябинский научно-технический центр рыбного хозяйства,
г.Челябинск

Озерный фонд территории Челябинской области, подвергшейся радиационному воздействию, составляет около 40 тыс.га, в том числе с площадью более 1000 га - 8 озер, от 500 до 1000 га - 8 озер, менее 500 га - остальные.

Известно, что многие радионуклиды сорбируются донными отложениями и водной растительностью, что определяет более высокие уровни накопления их придонными гидробионтами. Следовательно, основным направлением развития рыбного хозяйства на зараженной территории является использование технологий, позволяющей исключить из рациона выращиваемых рыб бентосные организмы, детрит и растительность, что обеспечивается использованием естественной кормовой базы озер при выращивании рыб-планктофагов, а также выращиванием бентофагов в искусственных садках.

Путем применения мер интенсификации рыбоводства рыбопродуктивность можно повысить в озерах хозяйствах на естественной

кормовой базе с существующей средней величиной 24 кг/га до 150-200 кг/га, а при использовании садкового рыбоводства на искусственных кормах до 100 кг/м² садков.

К перспективным водоемам при использовании естественной кормовой базы относятся мезотрофные и эвтрофные заморные озера Кунашакского района (уровень зараженности стронцием-90, цезием-137 $\leq 0,5$ Ки/км²) Теренкуль, Кунашак, Каинкуль, Урукуль, Чебаркуль и другие общей площадью более 5 тыс.га. Рациональное ведение рыбного хозяйства на таких водоемах с использованием сиговых (пелядь, рипус) позволит получить прибавку в 600-800т в год товарной рыбы.

Для использования садкового рыбоводства на искусственных кормах пригодны озера Касинского и Кыштымского районов (уровень зараженности стронцием-90 $\leq 0,5$ Ки/км², цезием-137 $\leq 0,5$ Ки/км²) Алабуга, Б.Аллаки, Б.Касли, Иртяш, Улагач, Б.Акакуль, Б.Акуля общей площадью около 13 тыс.га. Выращивание карпа в таких водоемах позволит получить 8-13 тыс.т в год товарной рыбы.

Таким образом, рациональное рыбохозяйственное использование озерного фонда зоны ВУРСа на территории Челябинской области позволит получить порядка 10 тыс.т в год экологически чистой продукции.

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВУРСа НА РЕПРОДУКЦИЮ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ

С.Н.Санников, Н.С.Санникова, И.В.Петрова
Институт леса УрО РАН, г.Екатеринбург

Вследствие исключительно большой удельной поверхности и общей емкости поглощения и обмена веществ и энергии, лесные экосистемы оказывают наиболее существенное влияние на аккумуляцию, фиксацию и интегральный баланс радионуклидов на загрязненных территориях. Нами изучалось влияние ВУРСа на важнейшие показатели жизнестойкости и стабильности березовых и сосновых лесов Каменск-Уральского региона: семенную репродукцию, всхожесть семян и естественную возобновляемость.

При тех уровнях остаточного радиоактивного загрязнения территории радионуклидами (цезий-137 в гипновомоховом и лишайниковом покрове в зоне ВУРСа в 3-4 раза, а стронция-90 в 2 раза выше, чем в контроле), последний не оказывает влияния на интенсивность семеношения древостоев сосны и березы. Однако энергия прорастания их семян, собранных по центральной оси радиоактивного следа, в 2-3 раза, а их всхожесть в 1,5-2 раза выше, чем таковые вне зоны. Возможно, это связано с радиостимуляцией прорастания семян низкими дозами гамма- и бета-излучения. При близких условиях инспермации, субстрата и увлажнения осадками плотность естественных молодняков березы и сосны, приведенная к 20-летнему возрасту,